

ISLAMITISCHE BASISCHOLEN

Het alternatief voor 'zwarte' scholen?

Geert Driessen

De komst van islamitische scholen

De Nederlandse samenleving kent in toenemende mate een multicultureel en multi-etnisch karakter. In het onderwijs uit zich dit doordat op veel scholen, en dan met name in de grote steden, kinderen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse origine ver in de meerderheid zijn. Allochtone groeperingen onderscheiden zich van de autochtone bevolking in hun culturele, linguïstische en godsdienstige voorkeuren, gedragingen en houdingen. Evident is dat de Nederlandse samenleving daar nog niet in alle opzichten op is ingesteld. Voor een aantal allochtone ouders sluiten bijvoorbeeld vormgeving, inhoud en opbrengsten van het onderwijs aan hun kinderen onvoldoende aan bij hun wensen: de pedagogisch-didactische aanpak is volgens hen te permissief, er wordt onvoldoende rekening gehouden met en aandacht besteed aan de islam en koran, en het lukt de scholen niet de kinderen tot een acceptabel prestatieniveau te brengen.

Gebruikmakend van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs hebben zij -- of althans hun zaakwaarnemers -- daarom eigen islamitische basisscholen gesticht. Dat is niet bepaald steeds van een leien dakje gelopen. Vanwege het ontbreken van medewerking van lokale en centrale overheden wordt daarom wel de term 'ontmoedigingsbeleid' gehanteerd. Alhoewel al in 1980 initiatieven daartoe zijn genomen, heeft het tot 1988 geduurd voordat de eerste islamitische basisschool werd gesticht. Tot de start van het schooljaar 1997/98 waren er 29 basisscholen op islamitische grondslag; momenteel zijn er nog 28 scholen met in totaal ongeveer 7000 leerlingen. Het zijn voornamelijk kinderen van Marokkaanse en Turkse herkomst die deze scholen bezoeken; recentelijk is er echter een toenemende instroom van kinderen van vluchtelingen.

Over de wenselijkheid van dit onderwijs bestaat veel discussie, zowel onder niet-moslims als onder moslims zelf. Voorstanders van islamitisch onderwijs streven in hoofdzaak twee doelen na: (1) versterking van de eigen identiteit, i.e. cultureel-religieuze persoonlijkheidsvorming in de islamitische geest, en (2) verbetering van de onderwijskwaliteit, i.e. de prestaties van de kinderen. Volgens de betreffende ouders schiet het bestaande onderwijs hierin namelijk ernstig tekort. Moslim kinderen zitten doorgaans op zogenaamde zwarte scholen, dat wil zeggen scholen waarvan de leerlingenpopulatie voor de overgrote meerderheid uit allochtonen bestaat. Ondanks alle extra faciliteiten die deze scholen van het ministerie van OCW ontvangen om aan de bestrijding van onderwijsachterstanden te werken, lukt het de meeste van hen niet hun leerlingen in redelijke getale naar hogere types van voortgezet onderwijs te laten doorstromen. De ouders verwachten dat islamitische scholen dat wel zal lukken. Bovendien wordt aangevoerd dat 'eigen' scholen zullen leiden tot vergroting van de ouderbetrokkenheid, wat op zich weer een positief effect op de prestaties zal hebben. Voorstanders zien eigen scholen daarmee als een belangrijk teken van en middel tot emancipatie en integratie. Tegenstanders daarentegen vrezen dat islamitische scholen juist leiden tot isolement en segregatie, dat de Nederlandse normen en waarden onvoldoende tot hun recht komen, dat het puur gaat om nationaliteitsscholen, en dat het tot leegloop leidt bij bestaande scholen.

Ook door moslims wordt kritiek geuit op het oprichten van aparte islamitische scholen. Hun bezwaren staan in feite diametraal tegenover de twee voornaamste doelstellingen van het islamitische onderwijs. Wat het eerste doel betreft, het verbeteren van de onderwijsprestaties van de kinderen, vrezen zij dat als gevolg van het ontbreken van een Nederlandstalig referentiekader de taalachterstand alleen maar zal toenemen. Aangezien er geen autochtone leeftijdgenoten zijn, zullen de kinderen in hun thuistaal communiceren, en niet in het Nederlands. Daar komt bij dat de kinderen ten behoeve van het koranonderwijs Klassiek-Arabisch moeten leren. Dit is voor alle

leerlingen een vreemde taal en betekent dus een verzwaring van het lesprogramma. Ook met het tweede doel van het islamitische onderwijs, het versterken van de eigen identiteit, hebben sommige moslims grote problemen. Zij verwachten dat seculier-wetenschappelijke kennis en onderwerpen die tegen de religieuze opvattingen ingaan, niet onderwezen worden. Dit beperkt niet alleen de doorstroommogelijkheden in het voortgezet onderwijs, maar ook de integratie in de Nederlandse samenleving. Wat dit laatste betreft vrezen zij ook dat de in gang gezette emancipatie van moslimvrouwen weer zal worden teruggedraaid. Ten slotte verdenken zij de scholen, i.c. schoolbesturen er van dat onder de dekmantel van cultuur-religieuze persoonlijkheidsvorming nationalistisch-fundamentalistische ideeën worden overgedragen.

Tegen deze vrees met betrekking tot de onderwijsprestaties kan worden ingebracht dat deze situatie niet uniek is voor islamitische scholen, maar in principe geldt voor alle zwarte scholen. Want ook daar is nauwelijks sprake van een Nederlands(talig) referentiekader en zullen de kinderen onderling neigen tot communiceren in de thuistaal. Eveneens zullen ze -- na schooltijd -- koranles volgen en daar Arabisch moeten leren. Wat dat laatste betreft kan ook verwezen worden naar de situatie in Friesland waar de kinderen verplicht zijn onder schooltijd Fries te leren. Wat de religieuze vorming betreft, kan een parallel worden getrokken met bijvoorbeeld de situatie op strengereformeerde scholen. Ook op scholen van die richting worden volgens critici zeer traditionele opvattingen overgedragen die op gespannen voet staan met het functioneren in de hedendaagse samenleving.

Het voorafgaande overziend, kan men zich afvragen wat nu precies het unieke is van de bezwaren tegen het islamitische onderwijs en waarom die in het geval van deze nieuwe richting wel worden geuit en in het geval van andere, bestaande richtingen niet. Een en ander in een wat algemener kader plaatsend, lijkt het er -- ondanks alle gelijkenissen -- niet op dat de vraag naar pro of contra islamitisch onderwijs zonder meer vertaald kan worden naar de vraag naar pro of contra bijzonder onderwijs.

Waarin onderscheiden islamitische scholen zich?

Over de opbrengsten van de islamitische scholen of de manier waarop zij zich onderscheiden van andere (zwarte) scholen was tot voor kort ook nagenoeg geen informatie voorhanden. Hoewel enig onderzoek is verricht, is dit vaak fragmentarisch en kleinschalig van aard. De resultaten van dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. Het bijzondere karakter van de scholen komt tot uitdrukking in het geven van koranonderwijs. De vormgeving en invulling van het onderwijs lijkt sterk afhankelijk van de plaats die de school inneemt op het continuüm liberaal – orthodox. Zo wordt op een aantal scholen het lesmateriaal getoetst op de verenigbaarheid met islamitische normen, zitten jongens gescheiden van meisjes, gelden er specifieke gedrags- en kledingvoorschriften, en is er ruimte voor gebedsoefening. De indruk bestaat dat de meer liberale scholen nauwelijks of niet afwijken van niet-islamitische scholen. De Onderwijsinspectie, die in 1989 en 1990 onderzoek verrichtte naar het functioneren en (vermeende) fundamentalistische karakter van islamitische scholen, verwacht een hogere doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Kwantitatief onderzoek naar de prestaties, houdingen, gedragingen en de gezinssituatie van de betreffende leerlingen is tot op heden slechts zeer sporadisch verricht. In een tweetal eerdere studies analyseer ik de relatie tussen meer dan 80 verschillende leerling- en ouderkenmerken enerzijds en het al dan niet bezoeken van een islamitische basisschool anderzijds. Beide studies zijn gebaseerd op gegevens die in het schooljaar 1994/95 in het cohort-onderzoek Primair Onderwijs zijn verzameld bij schooldirecteuren, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Uit de analyses blijkt dat leerlingen op islamitische scholen zich nauwelijks onderscheiden van leerlingen op scholen met een soortgelijke leerlingenpopulatie. De belangrijkste onderscheidende kenmerken hebben betrekking op zaken als deelname aan koranonderwijs en het belang dat gehecht wordt aan geloof in de opvoeding. Wat hun taalprestaties betreft, blijken leerlingen op islamitische basisscholen in de groepen 2 en 4 significant lagere scores te behalen dan leerlingen op vergelijkbare scholen. Vanaf groep 6 scoren beide groepen gelijk. Qua rekenprestaties scoren de leerlingen op islamitische scholen in jaargroep 2 nog significant slechter, maar vanaf groep 6 juist beter dan leerlingen op de vergelijkingscholen.

Bij deze onderzoeksresultaten dient er op te worden gewezen dat de ontwikkelingen in de taal- en rekenprestaties berusten op cross-sectionele informatie, dat wil zeggen gegevens die op één moment gemeten zijn. Slechts op basis van longitudinale gegevens, waarbij dus sprake is van meerdere meetmomenten, kan vast komen te staan in hoeverre deze ontwikkelingen zich bij individuele leerlingen voordoen. Bovendien is onduidelijk of de prestaties van de leerlingen op de islamitische scholen volledig toegeschreven kunnen worden aan de kwaliteit van deze scholen. Doordat de onderzochte scholen op het meetmoment gemiddeld pas vijf jaar functioneerden, hebben met name de leerlingen in de hogere jaargroepen vaak één of meerdere jaren onderwijs op een andere basisschool genoten.

Islamitisch onderwijs in het buitenland

De geschiedenis van islamitische basisscholen in Nederland staat niet op zichzelf. Ook in ons omliggende landen als België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Denemarken is het de jure mogelijk om scholen op islamitische grondslag te stichten. En hoewel ook in deze landen grote aantallen moslims wonen, functioneren er nog nauwelijks door de overheid erkende en gesubsidieerde islamitische scholen. In Engeland bestond tot voor kort geen enkele door de staat gefinancierde islamitische basisschool, maar waren er wel circa 60 privé-scholen op islamitische grondslag opgericht. Per januari 1998 is daar verandering in gekomen; vanaf dat moment worden er namelijk twee scholen door de overheid bekostigd. In Denemarken zijn 14 islamitische scholen; daarnaast is enkel in Berlijn en in Brussel sinds 1989 één door de overheid gesubsidieerde islamitische school te vinden.

Voor deze opmerkelijke verschillen bestaan ten minste twee redenen. In de eerste plaats wordt een pas opgerichte school als gevolg van verschillende wetgevingen niet in alle landen in gelijke mate door de overheid erkend en/of gefinancierd, ook al wordt aan de stichtingsvoorwaarden voldaan. De

meeste deelstaten in Duitsland en de landelijke overheid van Frankrijk gaan pas over op (gedeelte) subsidiering indien enkele jaren na de oprichting de school levensvatbaar blijkt te zijn. Tot die tijd dienen alle kosten door private bronnen te worden gedekt. In tegenstelling tot Engeland, kan men in Nederland bij de oprichting van islamitische scholen een beroep doen op principes van gelijkheid en vrijheid van onderwijs zoals vastgelegd in de Grondwet en vindt volledige bekostiging plaats nadat is voldaan aan de stichtingsvoorwaarden. In België kan men sinds 1974 ook wijzen op de formele erkenning van de islam; hier wordt de huisvesting van scholen op religieuze grondslag echter niet bekostigd door de overheid. In Denemarken worden de islamitische scholen voor 85% gefinancierd. In de tweede plaats lijkt de behoefte aan eigen scholen onder de plaatselijke islamitische geloofsgemeenschappen niet altijd even sterk aanwezig te zijn. Dit hangt samen met de organisatie van het onderwijs. Zo wordt in België op veel grotere schaal dan in Nederland islamitisch godsdienstonderwijs aangeboden -- in Nederland gebeurt dat momenteel slechts in vier gemeentes -- en zijn net als in Frankrijk voornamelijk openbare scholen gevestigd. Deze omstandigheden lijken de behoefte aan eigen scholen aanzienlijk te drukken. Bovendien heeft dit ook effect op het politieke klimaat. Men vindt dat er via het godsdienstonderwijs voldoende wordt tegemoet gekomen aan de godsdienstige behoeften van de moslims en dat aparte scholen verder niet nodig zijn. In Engeland zijn net als in Nederland de meeste basisscholen juist door de staat gefinancierde scholen op religieuze grondslag, waar veelal ook aan islamitische leerlingen christelijk godsdienstonderwijs wordt gegeven. Het aantal in deze landen gestichte islamitische scholen is dan ook relatief hoog.

Een opvallende overeenkomst tussen de landen is de weerstand die initiatiefnemers van de eerste islamitische scholen hebben ondervonden van grote delen van de ontvangende samenleving (waaronder overigens ook moslims zelf) en de argumenten die daarbij gebruikt worden. Evenals in Nederland, leidde ook in België de komst van de eerste islamitische school tot felle discussies, die voornamelijk via de media werden gevoerd. De Coördinator en Hoge Commissaris Immigrantenebeleid spraken zich daarbij openlijk uit tegen de komst van de school in Brussel. In Engeland lijkt de weerstand bij de overheid het grootst. Het Britse Ministerie van Onderwijs weigerde zelfs nadat zij door het Hoger Gerechtshof in het ongelijk gesteld was, een 'voluntary-aided' status te verlenen aan een islamitische basisschool in Brent. Met deze status zou de school het recht op overheidssubsidie hebben verworven. De angst voor raciale en religieuze segregatie en de ideologische rol van de gevestigde kerk in Engeland spelen hierbij een belangrijke rol. Met de inwerkingtreding van de Education Reform Act uit 1988 is in Engeland overigens een nieuwe financieringsmogelijkheid ontstaan waarvan inmiddels ook islamitische basisscholen gebruik hebben gemaakt.

Ook de motieven die voor de oprichting van islamitische basisscholen in Nederland zijn genoemd, komen grotendeels overeen met de motieven van de Britse moslims. Het belangrijkste ongerief is ook bij de Britse ouders het tekort aan mogelijkheden om hun geloof te belijden volgens bepaalde islamitische principes als het vasten en de gebedsoefening. Daarnaast vormen gemengd zwemmen en gymmen, seksuele voorlichting en kledingvoorschriften aanleiding om naar alternatieve scholen te zoeken.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat Nederland de meeste, door de overheid gesubsidieerde islamitische basisscholen telt van geheel Noord-West Europa. Dit is in de eerste plaats het gevolg van een relatief gunstige en nauw omschreven wet- en regelgeving. In de tweede plaats is de behoefte aan islamitische scholen groot, omdat er nauwelijks islamitisch godsdienstonderwijs in het reguliere basisonderwijs wordt aangeboden en islamitische leerlingen daar veelal christelijk godsdienstonderwijs dienen te volgen.

Probleemstelling

Hierboven is een aantal argumenten genoemd die door voorstanders worden aangevoerd met betrekking tot de stichting van islamitische scholen. Uit de literatuur kan worden afgeleid dat er, daarbij aansluitend, bepaalde verwachtingen leven ten aanzien van dit onderwijs. Hierbij zet men

islamitische scholen af tegen zoveel mogelijk vergelijkbare scholen, in de praktijk andere zwarte scholen. Men verwacht dat het onderwijs op islamitische scholen onderwijskundig beter is afgestemd op de specifieke etnisch-culturele leerlingenpopulatie en bovendien dat er ook op religieus gebied meer aansluiting is tussen het school- en thuismilieu. Daardoor zullen de leerlingen zich beter thuis voelen op school en ook meer zelfvertrouwen krijgen. Tevens is de verwachting dat, omdat de ouders een bewustere keuze hebben gemaakt voor deze scholen, zij ook meer betrokken zullen zijn bij het onderwijs aan hun kinderen. Ten slotte verwacht men dat vanwege de adequatere afstemming tussen onderwijs en specifieke leerlingenpopulatie en de grotere betrokkenheid van de ouders het prestatieniveau van leerlingen op islamitische scholen hoger zal liggen en ook dat de ouders tevredener zullen zijn met het onderwijs.

In hoeverre dit type verwachtingen in de praktijk ook waar worden gemaakt is onduidelijk. Niet alleen zijn de meningen over het islamitische basisonderwijs sterk verdeeld, ook zijn ze nauwelijks gebaseerd op empirische gegevens. In welke opzichten islamitische scholen zich nu precies onderscheiden, daarover bestaat weinig helderheid. Hoewel er fragmentarisch onderzoek is verricht, ontbreekt het vooral aan informatie over de achtergronden van de leerlingen en hun ouders, de pedagogisch-didactische vormgeving en inhoud van het onderwijs, en het rendement in termen van onderwijsprestaties. Om meer zicht te krijgen op dit type aspecten hebben onderzoekers van het ITS te Nijmegen een studie opgezet waarbij gebruik is gemaakt van uiteenlopende bronnen.

Het onderzoek

Binnen het onderzoek werden drie onderdelen onderscheiden. Het eerste deel bestaat uit een literatuurstudie waarbij de situatie rond het islamitisch onderwijs in zowel Nederland, als in het buitenland in kaart is gebracht. Het tweede, kwantitatieve deel omvat een vergelijking van 16 islamitische scholen met 16 scholen met een zoveel mogelijk vergelijkbare sociaal-etnische leerlingenpopulatie ('vergelijkingsscholen'). In de praktijk betekent dit dat het in beide gevallen om zogenaamde 'zwarte' scholen gaat. Ook vindt een vergelijking plaats met 432 scholen uit een landelijk representatieve steekproef ('referentiescholen'). In totaal zijn bij dit deel van de studie circa 40000 leerlingen betrokken. Gebruik is gemaakt van gegevens die zijn verzameld binnen het

cohortonderzoek Primair Onderwijs ('PRIMA'). Binnen PRIMA is in de schooljaren 1994/95 en 1996/97 informatie verzameld bij scholen, directies, groepsleerkrachten, leerlingen en hun ouders. Zo zijn onder meer taal- en rekentoetsen afgenomen bij de leerlingen uit de groepen 2, 4, 6 en 8, is bij hun ouders geïnformeerd naar de thuissituatie, en hebben de leerkrachten informatie verstrekt over hun manier van lesgeven. Voor het derde, kwalitatieve deel van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met vijf directeuren en één bestuurder van islamitische scholen. Hierna volgt een beschrijving van de bevindingen uit het tweede en derde deelonderzoek.

De leerlingen

Bij de leerlingen zijn om te beginnen twee non-verbale intelligentietests afgenomen. Daarop bleek geen verschil te bestaan tussen islamitische scholen en vergelijkingsscholen. Tevens hebben de leerlingen een serie vragen beantwoord over hun welbevinden en zelfvertrouwen. Ook hierop waren er geen verschillen tussen beide scholencategorieën. Wat de taal- en rekenprestaties betreft zijn eerst de toetsresultaten uit het schooljaar 1996/97 vergeleken. In Tabel 1 staan de bevindingen, niet alleen van de islamitische en vergelijkingsscholen, maar ook die van de referentiescholen.

Tabel 1 - De gemiddelde taal- en rekenprestaties op islamitische, vergelijking- en referentiescholen in 1996/97

	TAAL			REKENEN		
	islam.	verg.	ref.	islam.	verg.	ref.
groep 2	940	941	972	861	859	900
groep 4	997	1001	1041	1035	1035	1075
groep 6	1048	1047	1080	1124	1122	1143
groep 8	1087	1088	1122	1204	1184	1211

Tabel 1 laat zien dat er voor taal in geen van de jaargroepen relevante verschillen zijn tussen beide scholencategorieën. Voor rekenen zijn er alleen verschillen in groep 8: leerlingen op islamitische scholen presteren wat beter. Duidelijk wordt overigens dat er wel forse prestatieverschillen bestaan tussen islamitische en vergelijkingsscholen enerzijds en referentiescholen anderzijds. Leerlingen op referentiescholen presteren in alle jaargroepen beter.

Omdat toetsgegevens beschikbaar zijn van twee schooljaren, namelijk 1994/95 en 1996/97, kan worden nagegaan hoe de leerlingen zich in de tussentijdse periode ontwikkeld hebben. Deze resultaten staan in Tabel 2.

Tabel 2 - De gemiddelde vooruitgang in taal- en rekenprestaties op islamitische, vergelijking- en referentiescholen tussen 1994/95 en 1996/97

	TAAL			REKENEN		
	islam.	verg.	ref.	islam.	verg.	ref.
groep 2 ('94)	937	944	975	849	875	912
groep 4 ('96)	996	1005	1043	1032	1048	1078
voortgang	59	61	68	191	172	166
groep 4 ('94)	989	993	1032	1008	1006	1048
groep 6 ('96)	1048	1048	1081	1127	1122	1144
voortgang	59	55	49	119	117	96
groep 6 ('94)	1037	1039	1072	1118	1110	1135
groep 8 ('96)	1087	1089	1122	1211	1186	1212
voortgang	50	49	50	94	76	77

De interpretatie van de gegevens in Tabel 2 is dat er voor taal geen relevante verschillen in ontwikkeling zijn tussen leerlingen op islamitische en op vergelijkingsscholen. Voor rekenen zijn die er wel wat betreft de overgang van groep 2 naar groep 4 en van groep 6 naar groep 8. Vergeleken met de situatie op referentiescholen valt op dat de leerlingen op islamitische scholen qua rekenprestaties veel meer vooruit zijn gegaan.

De taal- en rekenprestaties zijn ook nog apart geanalyseerd voor alleen de groep Turkse en Marokkaanse leerlingen, dus zonder bijvoorbeeld de Surinaamse leerlingen en kinderen van vluchtelingen. Uit deze analyses bleek in zijn algemeenheid dat, voor zover er al sprake was van verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen, deze wat groter zijn geworden in het voordeel van de islamitische scholen. Vermeldenswaardig is echter, dat de taalprestaties van de leerlingen op islamitische scholen in drie groepen op hetzelfde niveau lagen als die van de leerlingen op referentiescholen; de rekenprestaties lagen in twee groepen hoger. De vooruitgang in taalprestaties was in alle groepen ongeveer hetzelfde; qua rekenprestaties waren de islamitische scholen er echter in alle groepen meer op vooruitgegaan dan de referentiescholen.

Volgens de inschatting van hun leerkrachten zijn er tussen de leerlingen van islamitische en vergelijkingsscholen geen verschillen wat betreft hun cognitieve capaciteiten, onderpresteren (lager presteren dan mogelijk), zelfvertrouwen, werkhouding, sociaal gedrag, welbevinden, en het onderwijsondersteunend thuisclimaat. Ook qua advies voortgezet onderwijs zijn er geen verschillen. Wel geven de leerkrachten op islamitische scholen aan dat hun leerlingen minder spijbelen en dat er minder kans is dat zij voortijdig schoolverlater (drop-out) worden.

De gezinssituatie

Uit de vragenlijsten die de ouders hebben ingevuld, volgen enkele verschillen die voornamelijk liggen op het gebied van de eigen taal, cultuur en -- vooral -- religie. Op islamitische scholen rekenen de ouders zich vaker tot de islamitische geloofsgemeenschap, hechten ze meer belang aan het geloof binnen de opvoeding en rekenen ze zichzelf en hun kinderen minder vaak tot de Nederlandse cultuurgemeenschap. Ook wordt door hen onderling minder vaak Nederlands gesproken. Geopperd zou kunnen worden dat het in het voordeel spreekt van de islamitische scholen, dat ondanks deze -- in principe ongunstige -- laatstgenoemde randconditie, hun taalprestaties niet juist slechter zijn dan die van vergelijkingsscholen. Een ander verschil is dat leerlingen van islamitische scholen vaker uit volledige gezinnen komen dan leerlingen van vergelijkingsscholen. Met betrekking tot het bezoek van ouderbijeenkomsten op school en de tevredenheid van de ouders met de school zijn er geen verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen. Wat de islamitische scholen betreft is het verder zo dat de vaders van de kinderen iets hoger zijn opgeleid, dat een geringer aandeel van de ouders in Nederland is geboren en dat het aantal kinderen binnen het gezin wat hoger ligt.

Het onderwijs

Uit de gegevens van de groepsleerkrachten komt naar voren dat op islamitische scholen meer leerlingen NT2 (Nederlands als Tweede Taal)¹ volgen, dat aanzienlijk meer leerlingen aan OET (Onderwijs in Eigen Taal)² deelnemen, dat meer leerlingen huiswerk opkrijgen, en dat minder leerlingen in het voorafgaande jaar ook al op de betreffende school zaten. Dit laatste wijst er op dat er op islamitische scholen meer sprake is van instroom vanuit andere scholen. Verder wordt duidelijk dat op islamitische scholen de bekendheid van de leerkrachten met het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB)³ groter is, dat zij vaker extra aandacht geven aan achterstandsleerlingen door aan te sluiten bij hun belevingswereld en door extra instructie te geven bij het rekenonderwijs. Mogelijk dat dit laatste een verklaring biedt voor de hogere rekenprestaties op de islamitische scholen. Daarnaast is er op islamitische scholen vaker sprake van combinatieklassen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat (oudere) jongens en meisjes op

islamitische scholen dikwijls gescheiden zitten in aparte klassen, waardoor de klassen te klein worden en combineren noodzakelijk is. Een in het oog springende bevinding is ook dat de leerkrachten op islamitische scholen jonger zijn en minder onderwijservaring hebben dan de leerkrachten op vergelijkingscholen. Dit kan wellicht teruggevoerd worden op het feit dat de islamitische scholen nog niet zo lang bestaan.

Een opmerkelijke bevinding is dat op islamitische scholen de arbeidssatisfactie onder directies aanzienlijk lager is dan op vergelijkingscholen. Hier kan aan worden toegevoegd dat op een aantal islamitische scholen al geruime tijd geen directeur meer functioneert. Verder is het aantal neveninstromers (kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen) geringer, wordt er minder gedaan aan stimulering van buitenschoolse activiteiten (bv. bibliotheek-bezoek) en speciale ouder-kindprogramma's (bv. gericht op het verbeteren van de opvoedkundige kwaliteiten van de moeders). Noemenswaardig is ook dat volgens de directies op islamitische scholen de inbreng en betrokkenheid van de ouders wat hoger ligt en de oorzaak voor de achterstanden van kinderen vaker gezocht wordt bij de school, dit laatste als gevolg van gebrek in aansluiting tussen school- en thuismilieu. Impliciet hierbij is dat de islamitische scholen veronderstellen hier zelf ook iets aan te kunnen doen. De gegevens van de leerkrachten suggereren dat er op islamitische scholen -- misschien daarom -- juist meer aandacht wordt besteed aan het overbruggen van deze afstand.

De directies en bestuurder

Islamitische scholen zijn relatief jonge scholen, hetgeen betekent dat ze voor een deel nog in opbouw en ontwikkeling zijn. Een van de geïnterviewde directeuren gaf aan dat de eerste jaren van het bestaan van de school voornamelijk gericht waren op overleven, en dat pas sinds enkele jaren meer aandacht uit kon gaan naar het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

De door de scholen nagestreefde doelen bevinden zich tussen de 'polen' identiteit en kwaliteit. Niet alleen zijn er daarbij verschillen tussen de scholen in de mate waarin elk van die doelen wordt nagestreefd, maar ook zijn er verschillen binnen de scholen, in die zin dat bestuurders en ouders andere accenten leggen dan directies, leerkrachten en het overige personeel. Met name de positie van het niet-moslim deel van het team, en dat is het overgrote deel, kan hierbij onder druk komen te staan. Deze positie wordt nog eens verzwaaard doordat zij zich regelmatig tegenover de buitenwacht moeten verdedigen voor hun keuze. Dit, terwijl een deel van hen gewoon voor een baan heeft gekozen en niet speciaal voor islamitisch onderwijs. De directie lijkt in deze constellatie een bindende en intermediërende functie te vervullen. Intern, binnen het team, moet de directeur zijn leiderschap waarmaken. Met name voor niet-moslim directies kan dat lastig zijn als het gaat om het op één lijn krijgen van het team met betrekking tot de overdracht van het geloof in overeenstemming met de eisen en verwachtingen van ouders en bestuur. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de arbeidssatisfactie van directeuren relatief laag ligt, dat er op verschillende scholen conflicten zijn ontstaan tussen leiding en bestuur, en dat het veel moeite kost opengevallen directievacatures opnieuw vervuld te krijgen.

Voor de prestaties van de kinderen kan het ook van belang zijn dat ouders bij het onderwijs betrokken zijn, daarin participeren en hun kinderen kunnen ondersteunen. Alhoewel de islamitische scholen aangeven dit soort zaken van wezenlijk belang te vinden en ook alle moeite doen om de ouders op enigerlei wijze bij het onderwijs te betrekken, is gebleken dat dat op verschillende scholen maar spaarzaam lukt. Voor een deel heeft dat ongetwijfeld te maken met het feit dat een groot deel van de ouders zelf maar zeer weinig opleiding heeft genoten en nauwelijks bekend is met het Nederlandse onderwijssysteem. Daarnaast maakt het onderdeel uit van een cultuur waarbinnen de betreffende ouders de verantwoordelijkheid voor het onderwijs volledig bij de school leggen. Ten slotte speelt natuurlijk ook een rol dat voor de meeste leerlingen de school niet in de directe omgeving van hun thuis ligt. Zij moeten vaak een flinke afstand afleggen om vanuit hun woonplaats naar de school, die meestal in een andere plaats ligt, te reizen. Van deze verzwarende omstandigheden kan worden opgemerkt dat de eerste twee ook gelden voor andere zwarte scholen.

Dat de ouderbetrokkenheid en -participatie ondanks de bewustere schoolkeuze en optimale affiniteit met de richting van de school op een deel van de islamitische scholen niet goed van de grond is gekomen, heeft mogelijk ook te maken met het feit dat het merendeel van de groepsleerkrachten zelf niet moslim is. Misschien is voor een deel van de ouders de drempel daardoor toch nog te hoog.

Een aspect dat de condities waaronder het islamitisch onderwijs moet opereren niet verbetert, betreft de relatieve onervarenheid en beperkte beheersing van het Nederlands van een deel van de bestuurders. Het besturen van islamitische scholen lijkt vooral het werk van enkele voortrekkers. Hun werk wordt nog bemoeilijkt doordat er in sommige gevallen dan misschien niet direct sprake is van tegenwerking, maar in ieder geval ook niet van soepele medewerking van lokale overheden.

Wat de vormgeving en inhoud van de identiteitsoverdracht betreft, lijkt het er op dat deze voor een belangrijk deel gestalte krijgt via diverse voorschriften, het aanleren en naleven van allerlei gedragsregels, het van buiten leren en reciteren van de koran, via deelname aan de ramadan, en het bidden. In feite betreft het hier vooral geformaliseerde geloofszaken; zij zijn min-of-meer verweven in het dagelijkse schoolgebeuren. Een school benadrukt dat het van wezenlijk belang is ook aan de kinderen uit te leggen wat de achtergrond is van dit soort 'uiterlijkheden' en de vraag naar het waarom te beantwoorden. Enkele scholen merken op dat het voor een deel om vrij universele waarden en normen gaat.

Eerder is er al op gewezen dat er zowel tussen als binnen islamitische scholen grote verschillen bestaan in de mate waarin bepaalde doelen worden nagestreefd; in het bijzonder geldt dit wat betreft de religieuze identiteit. Ook is gebleken dat de directie in dit opzicht een sleutelpositie inneemt. Deze zal namelijk de eisen en wensen van het bestuur en ouders moeten zien te vertalen naar de concrete onderwijspraktijk en daarbij het team mee zien te krijgen. Enkele directeuren merken overigens op dat over bepaalde punten niet te discussiëren valt met het bestuur. Voor niet-moslim leerkrachten zal een en ander niet altijd even eenvoudig en verenigbaar met de eigen overtuiging zijn. Hoewel dit volgens enkele directeuren een kwestie van professionaliteit is, neemt dit niet weg dat het soms moeilijk zal zijn voor deze leerkrachten om iets uit te stralen en over te dragen wat zij misschien niet onderschrijven. Dit kan ook voor de leerlingen tot dubbelzinnige en conflictueuze situaties leiden. Volgens een directeur valt dit wel mee: de kinderen kunnen zelf goed onderscheid maken tussen moslim en niet-moslim leerkrachten.

Een deel van het onderwijsprogramma waar het geloof meer expliciet aan de orde wordt gesteld is het godsdienstonderwijs. Duidelijk is geworden dat er problemen zijn met de beschikbaarheid van adequaat personeel; godsdienstleerkrachten die niet alleen inhoudelijk goed zijn geschoold, maar ook volgens de Nederlandse maatstaven pedagogisch-didactisch zijn onderlegd, bovendien de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen en acceptabel zijn voor het bestuur zijn moeilijk te vinden. Dit is er de oorzaak van dat een deel van de leerlingen geen godsdienstonderwijs krijgt. Behalve dat er problemen zijn in de personele sfeer, ontbreekt het ook aan geschikte methoden en leermiddelen voor dit onderwijs. In het onderzoek is nauwelijks zicht gekregen op de inhoud van het godsdienstonderwijs, dat doorgaans één uur per week wordt gevolgd. Het is overigens maar zeer de vraag in hoeverre daar überhaupt goed en objectief zicht op kan worden gekregen. Immers, zelfs een aantal directeuren verklaart -- mede als gevolg van taalproblemen -- niet te weten wat er precies wordt verkondigd en overgedragen tijdens de godsdienstlessen.

Verwachtingen gerealiseerd?

Eerder in dit artikel werden enkele verwachtingen genoemd die voorstanders van islamitische onderwijs hebben met betrekking tot het prestatieniveau van leerlingen op islamitische scholen in vergelijking met dat op scholen in een zelfde achterstandspositie.

Een eerste verwachting was dat op islamitische scholen meer aandacht wordt besteed aan religieus-culturele aspecten. De onderzoeksresultaten laten zien dat dit inderdaad het geval is -- hetgeen

overigens ook wel voor de hand ligt. Toch past hierbij een nuancering. Het religieuze aspect krijgt voornamelijk zijn beslag via allerlei geformaliseerde uitingen, vastgelegd in voorschriften en regels. Het godsdienstonderwijs, als plaats waar diepgaander op geloofszaken zou kunnen worden ingaan, wordt doorgaans één uur per week verzorgd. Daar moet echter aan worden toegevoegd dat niet alle leerlingen het volgen en dat er zowel problemen zijn (geweest) op het vlak van personeel als op dat van leermiddelen. Bovendien moet worden aangetekend dat de overgrote meerderheid van het onderwijzend personeel op de islamitische scholen zelf geen moslim is, zodat de vraag opkomt of, hoe en wat van de islamitische identiteit door hen wordt overgedragen.

Een tweede verwachting was dat het onderwijs op islamitische scholen beter zou zijn afgestemd op de specifieke leerlingenpopulatie. Wat de identiteitsaspecten betreft is het ongetwijfeld zo dat de situatie op islamitische scholen beter aansluit bij die van de islamitische kinderen thuis -- dat wil zeggen: voor zover er thuis inderdaad veel belang wordt gehecht aan de overdracht van de eigen religie en taal en cultuur. Voor de betreffende kinderen zal de kloof daarom minder groot zijn. Wat de kwaliteitsaspecten aangaat, hebben de resultaten laten zien dat meer leerlingen (nagenoeg allemaal) OET volgden. In hoeverre dat echter faciliterend is, respectievelijk moet zijn voor de prestaties in de andere vakken, daarover is discussie mogelijk. Met name geldt dit voor het Marokkaanse OET waar de kinderen niet hun moedertaal maar een vreemde taal moeten leren. NT2-onderwijs krijgt op islamitische scholen eveneens veel meer aandacht. Ook zeggen de leerkrachten dat ze meer werk maken van de aansluiting bij de leefwereld van hun leerlingen. Uit de gegevens van de directies blijkt dat op islamitische scholen meer aan taalstimulering wordt gedaan.

Een derde verwachting luidde dat de ouders van kinderen op islamitische scholen vanwege hun bewustere keuze meer betrokken zouden zijn bij het onderwijs. Uit de oudervragenlijsten blijkt echter dat de betreffende ouders niet vaker ouderbijeenkomsten bezoeken. De groepsleerkrachten melden wel dat ze extra aandacht geven aan de contacten met de ouders. In hoeverre die inspanningen uiteindelijk ook tot resultaat leiden blijft onduidelijk. Uit de gesprekken met de directies bleek weliswaar dat zij niet steeds even enthousiast over de mate van ouderbetrokkenheid en -participatie waren, maar het is de vraag in hoeverre dat niet evenzeer geldt voor andere 'zwarte' scholen. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie, zoals de Medezeggenschapsraad in zijn algemeenheid te wensen over laten en dat vooral scholen met veel allochtone leerlingen wat meer moeite hebben om de ouders te bereiken. De directies geven overigens in hun vragenlijsten wel aan dat de inbreng van de ouders hoger ligt.

Ten slotte was de verwachting dat als gevolg van de adequatere afstemming en grotere betrokkenheid de kinderen op islamitische scholen zich beter thuis zouden voelen op school, dat ze mede daardoor meer zelfvertrouwen zouden krijgen, en uiteindelijk ook beter zouden presteren. Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de afstemming, ondanks alle voorbehouden, op islamitische scholen beter is. Voor meer ouderbetrokkenheid en -participatie is in het onderzoek evenwel geen bevestiging gevonden. In het licht van de betere afstemming verbaast het vervolgens dat de leerlingen op islamitische scholen zich niet beter thuis voelen op school en ook niet meer zelfvertrouwen hebben dan hun leeftijdgenoten op vergelijkbare scholen -- niet volgens henzelf en evenmin volgens de inschatting van hun groepsleerkrachten. Dit, gevoegd bij de signalen dat de betrokkenheid en participatie doorgaans een moeizaam karakter heeft, en dat in ieder geval de concrete ouderlijke ondersteuning vrij gering is, zou mogelijk mede een verklaring kunnen bieden voor het feit dat de prestaties op een enkele uitzondering na (rekenen groep 8) vooralsnog niet overtuigend hoger liggen.

Scholen met een potentieel

In het onderzoek stonden twee aspecten centraal, namelijk de overdracht van islamitische identiteit en de kwaliteit van islamitische basisscholen. Wat een belangrijk kwaliteitsaspect betreft, de prestaties van de leerlingen, blijkt dat er nagenoeg geen verschillen zijn tussen leerlingen op

islamitische scholen en op scholen met een zoveel mogelijk vergelijkbare leerlingenpopulatie. Met name wat betreft de rekenprestaties komen de islamitische scholen iets gunstiger uit de bus dan de vergelijkbare scholen. Als alleen de Turkse en Marokkaanse leerlingen worden vergeleken, dan blijkt zelfs dat die het qua rekenen en adviezen voortgezet onderwijs op islamitische scholen nog beter doen dan die op referentiescholen. Dit betekent dat de vrees die door sommigen wordt geuit, dat de prestaties in de kernvakken zouden lijden onder het specifieke karakter van de islamitische scholen, geen bevestiging vindt. Gelet op de randcondities waaronder de islamitische scholen zijn gestart en de omstandigheden waaronder ze nu vaak nog functioneren, geeft dit tegelijkertijd een indicatie dat er in principe een groeipotentieel ligt.

Bij dit laatste aansluitend dient te worden opgemerkt dat op één aspect van de identiteitsoverdracht nauwelijks zicht is verkregen, namelijk de specifieke inhoud. Tegenstanders van islamitische scholen maken zich zorgen over de politiek-ideologische richting van het onderwijs. Zij zijn bevreesd dat vooral streng-orthodoxe en fundamentalistische invloeden de overhand zullen hebben. Zoals eerder opgemerkt, is de overgrote meerderheid van de leerkrachten zelf geen moslim. Het ligt niet direct voor de hand van hen te verwachten dat ze anders dan via voorgeschreven gedragsregels dergelijke richtingen zullen overdragen. Wel is het zo dat zij via hun specifieke gedrag en de keuze van de onderwijsinhouden bepaalde richtingen *niet* zullen overdragen, waardoor de leerlingen van deze inzichten verstoken zullen blijven. Welke boodschappen er tijdens de godsdienstlessen worden uitgedragen is helemaal onbekend. Het is echter twijfelachtig of daar überhaupt een betrouwbaar beeld van kan worden gekregen. Uiteindelijk zal zich dat later moeten bewijzen via de opvattingen en het gedrag van de leerlingen.

Noten

* Geert Driessen is als onderwijsonderzoeker werkzaam op het ITS (Katholieke Universiteit Nijmegen). Het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd, werd financieel gesteund door de Stichting voor Gedragswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit artikel is gebaseerd op het rapport van Geert Driessen & Jeff Bezemer (1999): 'Islamitisch basisonderwijs. Schipperen tussen identiteit en kwaliteit?'. Het is verkrijgbaar op het ITS, tel. 024-3653500. Delen van dit artikel zijn ook gepubliceerd in Pedagogische Studiën en Didaktief & School.

- 1 Bij NT2 wordt volgens specifieke methodieken de Nederlandse taal onderwezen aan kinderen (en volwassenen) die niet het Nederlands, maar een buitenlandse taal als moedertaal hebben.
- 2 Kinderen van buitenlandse herkomst kunnen binnen het Nederlandse basisonderwijs ook enkele uren per week onderwijs in hun moedertaal volgen, bijvoorbeeld Turks of Arabisch.
- 3 Het OVB is gericht op de bestrijding van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale en culturele factoren die gelegen zijn in het herkomstmilieu van de leerlingen. De twee belangrijkste doelgroepen zijn kinderen van laag opgeleide allochtone en autochtone ouders. Het beleid krijgt vooral gestalte via het ter beschikking stellen van extra personeelsformatie aan scholen met veel doelgroep-leerlingen.

De volledige tekst van dit artikel met literatuurverwijzing vindt u op Internet: http://onderwijs.efa.nl/levonet/begrip_moslims_christenen. U kunt ook de volledige tekst opvragen bij de redactie.

Bijlage

Hierna volgt de integrale weergave van het huishoudelijke reglement van een van de islamitische scholen. Het is afgeleid van het reglement dat door de ISBO (de besturenorganisatie van islamitische scholen) is opgesteld (vgl. ook Alkan, 1996). Bij het reglement hoort een uitgebreide toelichting. Deze is hier weggelaten; ze staat wel in het onderzoeksrapport (Driessen & Bezemer, 1999), waar overigens meerdere voorbeelden van reglementen zijn weergegeven.

Huishoudelijk reglement

I.v.m. de islamitische grondslag van onze school willen wij de Islam op onze school in ons denken en handelen tot uitdrukking brengen met behulp van de volgende aandachtspunten, aanbevelingen en regels.

1. *Alle personeelsleden zijn verplicht zich de nodige kennis over de Islam, met behulp van tijdschriften en boeken eigen te maken en deel te nemen aan bijscholing over de Islam, wanneer deze wordt georganiseerd in overleg t.a.v. het onderwijs en informatie vooraf. Uitgangspunt is hierbij onderwijs te geven vanuit de gedachte van de Islam.*
2. *Het personeel hoort vorm te geven aan de Islamitische grondslag van de school door zo veel mogelijk rekening te houden met o.a.*
 - a. *Het feit dat Allah de Schepper is van alles.*
 - b. *Gedragsregels op school volgens normen van de Islam behoren. (begroeten, eten etc...)*
 - c. *Het gegeven dat sommige leermiddelen in strijd zijn met de Islam en aanpassing behoeve, uitgaande van de Nederlandse eindtermen.*
3. *In verband met het feit dat het in de Islam niet gebruikelijk is dat mannen en vrouwen elkaar de hand geven, verdient het de voorkeur dat leerkrachten hiermee bij het contact met ouders rekening houden.*
4. *Het verdient de voorkeur dat het personeel zo veel mogelijk lichamelijk contact vermijdt bij aanwezigheid van leerlingen met collega's, ouders en leerlingen vanaf 7 jaar van de andere sekse.*
5. *Het personeel ziet erop toe dat in het schoolgebouw en op het schoolterrein geen onjuist gedrag en taalgebruik, waaronder vloeken, plaatsvindt.
De leerlingen worden gestimuleerd, buiten het OET, met elkaar zoveel mogelijk Nederlands te spreken.*
6. *Het personeel ziet erop toe dat de leerlingen zich niet schuldig maken aan discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, geslacht of religie.*
7. *Moslimpersoneel en leerlingen vanaf 7 jaar zijn verplicht deel te nemen aan het gezamenlijk gebed en niet-Moslim leerkrachten dienen dit door mede begeleiding mogelijk te maken.*
8. *Het personeel ziet erop toe dat er in het schoolgebouw met uitzondering van lesmateriaal geen wandversieringen hangen met afbeeldingen van mensen en/of dieren.*
9. *Binnen het schoolcomplex is het verboden handelingen te verrichten of zaken naar binnen te halen, die in strijd zijn met de Islam.*
10. *Het fotokopieerapparaat en de telefoon mogen alleen gebruikt worden voor activiteiten die verband houden met de school.*
11. *Binnen het schoolgebouw zijn honden en andere (volgens de Islamleer) onreine dieren niet toegestaan.*
12. *De leerkrachten dienen ten minste een kwartier voor aanvang van de schooltijd in de juiste kleding (zie punt 13) aanwezig te zijn en zo gekleed te blijven totdat alle kinderen het schoolcomplex hebben verlaten.*
13. *Het schoolpersoneel dient zich binnen het schoolcomplex en bij activiteiten met leerlingen, binnen het schoolcomplex, te houden aan de volgende kledingvoorschriften;*

Algemeen:

Zowel de 'dames' als de 'heren' horen zich als goed voorbeeld voor de kinderen zedig te kleden, dus:

1. *Het gebruik van make-up, parfum en lange nagels is niet toegestaan.*
2. *Men dient geen korte rokken of korte broeken of strakke kleding te dragen, zodat de lichaamsvormen niet duidelijk zichtbaar kunnen zijn.*
3. *De kleding moet niet buitengewoon opvallend zijn door felle kleuren en grote beelden of motieven.*
4. *Het dragen van symbolen van andere religies wordt alleen in overleg toegestaan.*

Dames:

- a. De kleding mag niet op traditionele herenkleding lijken.
- b. De knie en elleboog moeten ten allen tijde bedekt zijn.

Heren:

- a. De kleding mag niet op traditionele dameskleding lijken.
 - b. Mogen geen sieraden zoals armbanden, oorbellen of zichtbare halskettingen etc. dragen.
 - c. Moslim-leerkrachten wordt het dragen van een baard sterk aangeraden.
14. Voor het Moslim-personeel geldt als vereiste voor aanstelling aan de school dat zij beledend Moslim(a) zijn volgens de voorschriften van de Koer'an en de Soennah. Voor de niet Moslim-personeelsleden en leerlingen geldt als aanstellings- c.q. toelatingsvereiste dat zij de voorschriften van de Koer'an en de Soennah respecteren.
15. De personeelsleden zien erop toe dat de jongens en meisjes zich kleden en disciplinair gedragen volgens de waarden en normen in de Islam.
16. Dit reglement geldt voor ieder personeelslid (vast, tijdelijk, stagiaire of als invaller/ster) vanaf de eerste dag van zijn/haar werkzaamheden aan de in de aanhef genoemde school. Gasten, bezoekers, begeleiders etc. dienen er zo veel mogelijk rekening mee te houden.
17. In alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, is het bestuur na overleg met de schoolleiding en indien nodig na advies van de medezeggenschapsraad te hebben verworven, bevoegd te beslissen.
18. Het bestuur behoudt zich het recht voor, na de medezeggenschapsraad (MR) instemming gevraagd te hebben, om dit huishoudelijk reglement te wijzigen.

MOSLIMS

begrip

CHRISTENEN

JULI 1999
JAARGANG 25 no. 3

*Islam
in het
onderwijs*